

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NA PARAÍBA: ANÁLISE DOS ANOS DE 2023 A 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17643137

Mikaelly Araújo de Sá Sarmento¹

¹Medicina – Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

mikaellyaraujo62@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5463364325523256>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A Hanseníase é uma patologia infectocontagiosa causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, a qual afeta os troncos e nervos periféricos e, principalmente, na pele relacionada as mãos, pés e olhos. Se não tratada, pode evoluir para enfermidades físicas severas. Assim, faz-se de significativa importância a intervenção precoce de tal doença por profissionais de saúde. **Objetivo:** Analisar a situação epidemiológica da Hanseníase no estado da Paraíba entre os anos de 2023, 2024 e 2025. **Metodologia:** Estudo epidemiológico, descritivo e com abordagem quantitativa com o uso de dados secundários retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no DataSUS, a partir de variáveis de local, ano, sexo e raça/cor autodeclarada de branco ou preto, de acordo com terminologia do banco de dados. **Resultados:** De acordo com os dados, em 2023, a Paraíba apresentou 605 casos notificados, com 368 homens e 237 mulheres acometidos pela doença. A população branca apresentou 98 casos e a preta 49, sendo as de maiores números entre as raças analisadas. Já em 2024, o número total caiu para 528, sendo 318 em homens e 210 em mulheres, com uma redução, aproximadamente, em 12,7% dos casos totais em relação ao ano anterior. Os brancos representaram 102 casos e os pretos com 53. Em 2025, 178 homens e 92 mulheres apresentaram a doença, sendo um total de 270 notificações confirmadas e uma redução, em relação à 2024, em, aproximadamente, 48,9%, com 44 entre os brancos e 31 entre os pretos. Entre 2023 e 2025, houve uma redução de 335 nos números e, em termos percentuais, 55,37%. **Conclusão:** Percebe que os casos notificados de Hanseníase diminuíram entre os anos de 2023 a 2025 no estado da Paraíba. Em relação ao sexo, os homens, em todos os anos analisados, apresentam-se em número maior que o de mulheres. No caso das raças autodeclaradas, os brancos são maiores em relação aos pretos em número de casos declarados. Esses resultados reforçam a relevância da vigilância epidemiológica na busca precoce de casos e na continuidade das ações de promoção à saúde e à informação, com o intuito de atenuar a doença.

Palavras-chave: Bacilo de Hansen, Hanseníase; *Mycobacterium leprae*.